

КУЛЬТУРА РЕЧИ — ПРАКТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

ДЖАФАРОВА НАБАТ БЕЙДУЛЛА кызы
Профессор Азербайджанского Государственного
Педагогического Университета

Аннотация. *Культура речи, являющаяся одним из важнейших и ведущих компонентов нашей общей культуры, должна преподаваться во всех учебных заведениях, а её основы должны быть научно заложены в сознании учащихся и студентов. «...преподавание этого предмета не только в высших учебных заведениях, но и во всех средних специализированных и общеобразовательных школах, государственных университетах и других массовых аудиториях может дать мощный импульс совершенствованию культуры речи народа» [5, с. 15].*

Культура речи является одним из важнейших и ведущих компонентов общей культуры народа. Это понятие включает в себя, наряду с культурой речи, культуру письма. Человек, овладевший таким высоким качеством, имеет возможность активно и продуктивно участвовать в общественной жизни общества в любой его сфере. Особенно важно для интеллектуалов овладеть культурой речи. Писатели, преподаватели, актеры, работники радио и телевидения, журналисты, мастера слова должны отличаться эффективностью, образностью, выразительностью, логичностью, богатством своей речи, а другие должны брать пример с их речи, чтения и письма. В лингвистической литературе понятие речевой культуры объясняется следующим образом: «Речевая культура-это область прикладной лингвистики, комплекс теоретических исследований и экспериментальных измерений, определяющих орфографические, орфографические, лексические, грамматические, стилистические и т. д. нормы любого конкретного языка» [1 с. 37].

Если выразить это определение иначе, можно сказать, что речевая культура-это следование орфографическим и орфографическим правилам, грамматическим правилам, стилистическим нормам, обладание богатым словарным запасом и соблюдение этических норм речи как в устной, так и в письменной форме. В целом, нет конкретного предмета речевой культуры. Очень сложно определить конкретный предмет «речевой культуры». Речевая культура-это практическая отрасль лингвистики, изучающая правила использования языка как средства коммуникации. Для успешного освоения речевой культуры необходимо знать фонетические, орфографические, орфографические, лексические и грамматические правила языка и следовать им в устной речи. В речевой культуре теоретические идеи лингвистики применяются на практике. Поэтому речевая культура рассматривается как практическая, а не теоретическая область лингвистики. В речевой культуре изучаются не отдельные языковые факты или явления, а система языковых правил.

Ключевые слова: *речевая культура, чтение, письмо, филология, коммуникация*

Введение.

Nitq mədəniyyətində bu və ya digər dil faktı hadisəsi yox, üsullar qayda-qanunlar sistemi öyrənilir. Nitq mədəniyyəti filologiya elminin praktik sahəsidir. Yəni nitq mədəniyyəti dedikdə hər şeydən əvvəl filologiyanın dildən ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə qaydalarını, elmin əsasında öyrənilən sahəsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda həmin anlayışdan bu və ya digər nitq təzahürünün keyfiyyətini bildirmək üçün də istifadə edilir. Bildiyimiz kimi, dil lüğət fondu, qrammatik quruluşu, fonetik sistemi ilə təşəkkül tapmış ünsiyyət vasitəsidir. Nitq isə xalqın hər bir nümayəndəsinin bu ünsiyyət vasitəsindən fərqli istifadəsidir.

Hal-hazırda Azərbaycan dili təliminin vasitəsilə təhsilənlərin ünsiyyət bacarıqlarının formalaşdırılması, dinləmə mədəniyyətinin, yazı vasitəsilə fikirlərini ifadə bacarıqlarının formalaşdırılması bu sahə üzrə mütəxəssislər tərəfindən daha vacib funksiya kimi önə çəkilmişdir.

Təhsilalanlarda nitq mədəniyyətinin formalaşdırılması dedikdə, şifahi və ya yazılı şəkildə özlərini ifadə etməsi, qarşı tərəfi dinləməsi, lazım gələrsə, aydınlaşdırıcı suallar verməsi, mühakimə yürütmə kimi vərdiş və bacarıqların aşılması nəzərdə tutulur. Çünki nitq mədəniyyəti məhz yazılı və şifahi nitqin vasitəsi ilə təzahür edir.

Məlumdur ki, Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərin danışma, yazı və oxu bacarıqları formalaşır. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan dili üçün fənn kurikulumunun da dörd məzmun xəttinin üçü bu istiqaməti özündə əks etdirir[2, c. 33]. Ümumtəhsil məktəblərində nitq mədəniyyəti üzrə aparılan sistemli işlər şagirdlərin bu sahədə həyati bacarıqlarının formalaşmasına zəmin yaradır. Fənnin tədrisi ilə şagirdlər öz fikirlərini çatdırmağı, ümumiləşdirməyi, lazım olduqda əks mövqə tutaraq arqumentlərlə fikirlərini əsaslandırmağı, qısa və lakonik şəkildə danışmağı, özünü yazıda ifadə etməyi və s. öyrənirlər. Hər hansı bir xalqın milli mədəniyyətinin göstəricilərindən biri də gözəl nitqdir. Gözəl nitq üçün, əsasən, iki şərt tələb olunur:

- Dilin özünün ifadə imkanlarının genişliyi, yəni hər hansı bir fikri ifadə etmək imkanının olması.

- Bu dildə danışanın yüksək hazırlığı, yəni dilin ifadə imkanlarından düzgün şəkildə istifadə etməsi

Hər bir dilin fonetik, leksik, yaxud leksik-semantik, qrammatik, eləcə də orfoqrafik və orfoepik qayda-qanunları vardır. Onları öyrənmədən, bilmədən nitq mədəniyyətinə yiyələnmək mümkün deyildir. Haqqında danışılan qayda-qanunlar müəyyən tarixi təkamülün məhsulu olub, cəmiyyətin normal ünsiyyətinə xidmət edir. Azərbaycan dili fonetik, leksik və qrammatik quruluşuna görə dünyanın inkişaf etmiş və zəngin dillərindən biri sayılır. Bu dil özünəməxsus musiqili ahəngi, səlisliyi və axıcılığı ilə diqqəti cəlb edir. Çox-çox qədim zamanlarda dilimizdə şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri, sonralar isə yazılı ədəbiyyat yaranmışdır.

İstər şifahi, istərsə də yazılı ədəbiyyatımız xalqın gözəl və zəngin nitq mədəniyyətinin olduğunu sübut edir. Milli mədəniyyətin, o cümlədən də nitq mədəniyyətinin qoruyucusu, daşıyıcısı bütövlükdə xalqdır. Xalqın hər bir nümayəndəsi nitq mədəniyyətinə dərinləndirən yiyələnməli və onu layiqli şəkildə qoruyandır. Bu mədəniyyətin inkişafında, yayılmasında söz ustalarının böyük xidmətləri olmuşdur. Nitq mədəniyyəti nitqin müxtəlif şəraitində məzmun və məqsədə uyğun olaraq ədəbi dilin yazılı və şifahi formalarından, ifadəlilik vasitələrindən istifadə edə bilmə bacarığıdır. Bu anlayış dilin mənimsənilməsinin iki pilləsini özündə ehtiva edir:

- düzgün nitq, yazan, oxuyan və danışanın nitq normalarını gözləməsi;

- nitq məharəti. Təkcə nitq normalarını deyil, həm də mövcud variantlardan məzmun baxımından dəqiq, üslub və situativlik cəhətdən daha uyarlı dil vahidini seçib işlədə bilmək.

Nitq mədəniyyəti normativ qrammatika ilə üslubiyyatın vəhdətidir. Başqa bir mənbədə mədəni nitq, nitq mədəniyyəti anlayışı belə izah olunur: “Nitq mədəniyyəti-nitqin ədəbi dil normalarına uyğunluğu, dilin ifadə vasitə və imkanlarından nitqin məqsəd və məzmununa müvafiq surətdə istifadə etmək bacarığı; dil səviyyələrinin və onlara daxil olan vahidlər sisteminin formalaşdırılması, təkmilləşdirilməsi problemlərini, dil hadisə və proseslərinin inkişaf xəttini, üslubiyyat məsələlərini araşdıran dilçilik bəhsi”dir[4, s. 54]. Bu tərif nitq mədəniyyəti anlayışını ehtiva etmək baxımından daha dəqiq və əhatəlidir. Nitq mədəniyyəti insanın yüksək ictimai mədəniyyəti, təfəkkür mədəniyyəti, dilə şüurlu sevgisi, ən yüksək keyfiyyətdir. İnsanın nitqi onun iç dünyasını aşkarlayan başlıca vasitədir. Adamları tanımaq, onlara bələd olmaq üçün, hər şeydən əvvəl, ünsiyyətə girmək, təmasda olmaq lazımdır. Antik dövrün böyük filosofu Sokrat həmişə deyərmiş: “Ey insan danış səni tanıyım”. Həzrət Əli buyururdu ki, hər kəs öz dilinin altında gizlənilir. Danışmayınca onun ağıllı və ya ağılsız olması məlum olmur. Tarixi inkişafın bütün dövrlərində nitqə, onun gözəlliyinə xüsusi diqqət yetirilmiş, qiymət verilmişdir. “Qabusnamə”də deyilir: “Sözü ən gözəl tərzdə söyləmək lazımdır ki, həm söz anlayan olasan, həm də söz anladasan”.

Azərbaycan dili təliminin ümumtəhsil müəssisələrində tədrisinin əsas məqsədi də şagirdlərin oxuyub-anlama, danışma, oxu və yazı bacarıqlarını formalaşdırmaq və inkişaf etdirməkdir. Nitq mədəniyyətinin formalaşdırılması bu istiqamətlərlə: danışma, oxu və yazı təlimi ilə sıx bağlı olduğu üçün onlar üzərində ətraflı dayanmaq istərdik.

Bu gün şagirdlər:

- bilikləri dərinləndirən və əsaslanan zəngin lüğət ehtiyatına;
- öz mənəviyyatının, intellektinin, mədəni səviyyəsinin inkişafı üzərində müstəqil işləmə bacarıqlarına;
- kommunikativliyə;
- müstəqil tənqidi düşünməyə;
- problem və çətinlikləri müəyyən edərək onları aradan qaldırmaq yollarını axtarmağa malik olmalıdırlar.

Sırr deyil ki, ənənəvi təhsilin nəticəsi olaraq çoxumuz nəzəri bilikləri mükəmməl bilir, həyatı bacarıqlar baxımından isə dünya ilə müqayisədə geridəyik. Kommunikativ səriştə, psixoloji və pedaqoji tədqiqatlara görə, aşağıdakı komponentləri əhatə edir:

- 1) emosional, emosional reaksiya, empatiya, başqasına qarşı həssaslıq;
- 2) koqnitiv, başqa bir insanın davranışını qabaqcadan görmək, insanlar arasında yaranan müxtəlif problemləri səmərəli həll etmək bacarığı daxildir;
- 3) davranış, əməkdaşlıq etmək qabiliyyəti, birgə fəaliyyəti, təşəbbüskarlığı, ünsiyyətdə adekvatlığı, təşkilatçılıq bacarıqlarını və s. əks etdirir.

Kommunikativ səriştənin formalaşmasında müəllimin əsas vəzifələrindən biri şagirdlərin yüksək ünsiyyət səviyyəsinə uyğun olan bacarıq və vərdislərə yiyələnməsi üçün şəraitin təşkilindən ibarətdir.

Müasir Azərbaycan dili dərslərində kommunikativ səriştənin formalaşması və inkişafı üçün aşağıdakı üsulları təklif edirik:

1. Şifahi ünsiyyətə yönəlmiş üsullar:

- izahat;
- dialoqun bütünlüklü formaları;
- rollu və işgüzar oyunlar;
- müxtəlif kateqoriyalı insanlarla sorğular, söhbətlər və müsahibə tələb edən layihələr;
- müzakirə, debat, diskussiya;

2. Yazılı ünsiyyətə yönəlmiş üsullar:

- esselər və təqdimatlar;
- ifadə
- rəy
- hesabat və əməli yazıların bəziləri.

Araşdırmalar göstərir ki, bu gün şagirdlərin kommunikativ səriştəsinin formalaşmasına mane olan bir sıra amillər vardır ki, onları aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar:

İnternetdə bəzi hazır materialların olması şagirdlərə daha asan yolla tapşırığı həll etmək variantına üstünlüyün verməsinə təhrik edir. Nəticədə yazı, oxu və danışma bacarıqları olan şagirdlərin əvəzinə, şablon fikirlərlə “robotlaşmış” şagirdlər yetişir.

✓ Azərbaycan dili dərslərində istifadə olunan təlim metodları şagirdlərdə kommunikativ ehtiyacların ödənilməsinə, müxtəlif nitq vasitələrini mənimsəməyə və istifadə etməyə həvəsləndirməyə kifayət qədər yönəldilməyib. Nəticədə, şagirdlər daha canlı və ifadəli danışmağa ehtiyac hiss etmirlər.

✓ Dərslərdəki tapşırıqların çoxunun praktik olmaması, şagirdlərin motivasiyasının aşağı olması, nitqin inkişafına ayrılmış dərs saatlarının azlığı və s. də kommunikativliyin formalaşmasına mane olan nüanslardır.

✓ Müasir Azərbaycan dili dərslərində, mətn üzərində işin aparılması sevindirici haldır, lakin həm dil, həm də nitq səriştəsinin formalaşması baxımından bu işlərin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardır.

✓ Rəqəmsallaşma dövrü, müasir həyata internetin qlobal istifadəsi, ümumilikdə insanların virtual aləmdə daha çox ünsiyyət qurmaları onlarda canlı ünsiyyətin qurulması üçün vacib kommunikativliyi zəiflədir.

✓ Daha ifadəli və gözəl danışmaq ehtiyacı aradan qalxdığından uşaqların nitqi də “kasıblaşır”. Dialoq və monoloqlardan gündəlik həyatda istifadənin azalması, həmçinin, müaliə mədəniyyətinin səviyyəsinin aşağı düşməsi kommunikativ səriştənin mənimsənilməsi prosesinə mənfi təsir göstərir.

Azərbaycan dili dərslərində nitq mədəniyyətinin formalaşdırılması üçün müəllim hər bir şagirdə fərqi yanaşmalıdır. Məhz bu fənn vasitəsilə məktəblilərə doğma dilin, ölkənin nitq mədəniyyətinə məhəbbət aşılanır. Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərin kommunikativ mədəniyyətinin formalaşmasına töhfə verən forma və üsullar arasında, əlbəttə ki, layihə metodologiyası, rollu oyunlar, beyin fırtınası, həmçinin qrup və cütlərlə iş formaları böyük rol oynayır. Məlumdur ki, interaktiv təlim texnologiyaları məktəblilərin yaradıcılıq fəaliyyətinin inkişafına kömək edir, marağı stimullaşdırır və keçilən nəzəri materialı praktika ilə birləşdirməyə imkan verir.

Tədqiqat zamanı Azərbaycan dili təlimi prosesində nitq mədəniyyətini formalaşdırmaq üçün bir sıra tələblər müəyyənləşdirildi. Onları nəzəri-metodik baxımdan aşağıdakı kimi əsaslandırmaq mümkündür:

1. İlk növbədə Azərbaycan dili təliminin dil qaydalarından ibarət olmadığını, bu fənn vasitəsilə şagirdlərdə danışma, oxu və yazı bacarıqlarını formalaşdırmaq;
2. Fikir və düşüncələrini müxtəlif əməli yazılarda ifadə etmək bacarığı formalaşdırmaq;
3. Danışarkən mimika və jestlərdən yerli-yerində istifadə edərək qarşı tərəfi yormadan, fikrini yayındırmadan nitqinə dəstək olmaq;
4. Tələffüz qaydalarını gözləməklə mətni düzgün oxuyaraq məndəki əsas fikrin ortaya çıxmasına, qarşı tərəfin mətni düzgün anlamasına çalışmaq;
5. Şəxsi düşüncə və yanaşmalarını müxtəlif yazı formalarında ifadə etmək.

Kommunikativ bacarıqları formalaşdırmaq üçün Azərbaycan dili dərslərində aşağıdakı işlər aparıla bilər:

- Müşahidəyə əsaslanan tapşırıqlar. Tapşırıqda müxtəlif mövzulu və həyatın fərqli anlarını əks etdirən şəkil və fotolardan istifadə oluna bilər.

- Şifahi dialoq. Şagirdlər verilmiş şəkildəki personajları canlandıraraq havaya, məkan və zamana uyğun dialoq qururlar. Bu tapşırıq şagirdlərdən bir-birinin fikrini diqqətlə dinləməyi, dialoqdakı məntiqi əlaqəni tutmağı, fikri davam etdirməyi tələb edir. Şəkildəki hadisəni müəllim yazılı şəkildə hər şagirdin şəxsi mühakiməsinə buraxaraq esse şəklinə də tapşırıla bilər. Bu zaman tapşırıq artıq monoloji nitqə əsaslanacaq.

- Əməli yazılar birbaşa kommunikativ mədəniyyətə əsaslanır. Şagirdlərə məktəbdə keçiriləcək hər hansı bir tədbirlə bağlı elan nümunəsi hazırlamaq tapşırılır. Məlumat vahid üslubda olmalı, maraqlı və dəqiq ifadə olunmalıdır. Məqsəd yazıda orfoqrafik, punktasiya qaydalarına və elanın yazılma tələblərinə əməl etməklə işin yerinə yetirilməsinə nail olmaqdır.

- Kommunikativ tapşırıqlar-nəzəri biliklərlə yanaşı, mədəniyyət və nitq bacarıqları yaradan təfəkkür çalışmalarıdır. V.L.Skalkinin bölgüsünə görə bu tapşırıqlar aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:

1. Reponsiv
2. Situativ
3. Diskussiyalı
4. Kompozisiyalı
5. Tapşırıq-oyun şəklinə [6, s. 106].

Maraqlı və canlı danışq aləmi səslərin deyiliş tərzi, işlənmə forması ilə çox bağlıdır. K.S.Stanislavskinin dediyi kimi, “sadə və gözəl danışığı bacarmaq özü bir elmdir və onun xüsusi qanunları var”. A.P.Çexov “Gözəl danışığa etinasız yanaşan adamlar özlərini insana layiq ola biləcək ən ali, nəciə bir zövqdən məhrum edirlər”, - fikrini söyləmişdir. Bir latın atalar sözündə deyilir ki, şair anadan şair doğulur, natiqlər isə təcricən yetişir. Buradan aydın şəkildə bəlli olur ki, gözəl danışığa yiyələnmək həyatda qazanılır və hər kəsin özündən asılıdır. Ta qədim zamanlarda yaranmış bir zərb-məsəldə deyilir: “Sözün zahiri zərif, batini lətif olmalıdır”.

Выводы.

Yaxşı nitqi, mədəni nitqi şərtləndirən bir sıra tələblər, əslində, onlar mədəni nitqin keyfiyyətləridir ki, bunlar nitqin normativliyidir. Həmin tələblər bunlardır: düzgünlük, dəqiqlik, yığcamlıq, ifadəlilik, orijinallıq, sadəlik, münasiblik, aydınlıq, zənginlik, təmizlik, səmimilik və s.

Yazılı nitq mədəniyyəti probleminə, həmçinin orfoqrafiya və durğu işarələrinə əməl edilməsi də daxildir. Bunlar hər biri ayrılıqda və hamısı birlikdə etalon səviyyəli nitqi yaradır ki, bu nitqə yiyələnənlər natiqlik sənətində, müəllimlik fəaliyyətində və digər sahələrdə böyük uğurlar qazanırlar.

Nitq mədəniyyətinə yiyələnmək üçün dilin lüğət tərkibinə dərinləndirən bələdlik, onun fonetik, leksik-semantik və qrammatik normalarına yiyələnmək, dil qanunlarını nitqdə düzgün tətbiq edə bilmək zəruridir. Söz ehtiyatı zəngin olan, sözlərin məna çalarlarını nitqində düzgün əlaqələndirməyi bacaran, geniş erudisiyalı insan öz fikrini çətinlik çəkmədən məntiqi cəhətdən ifadə edə bilmək qabiliyyətinə malik olur.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Axundov, A.A. Dil və mədəniyyət / A.A. Axundov.– Bakı:Maarif, – 1992. – 354s.
2. Abdullayev, N.Ə. Müəllimin nitq mədəniyyəti / N.Ə.Abdullayev, Z.T.Məmmədov. – Bakı: - Azərneşr, – 2002. -234 s.
3. Abdullayev, N.Ə. Orfoqrafiya-orfoepiya lüğəti/ N.Ə.Abdullayev, Z.T.Məmmədov. – Bakı:Azərneşr,– 2004. -321s.
4. Abdullayev, N.Ə. Nitq mədəniyyətinin əsasları / N.Ə.Abdullayev.– Bakı: ADPU nəşriyyatı, – 2014. – 278 s.
5. Alıqışiyeva, H.A. Azərbaycan dili dərslərində kommunikativlik yaradan tapşırıqlar// - Bakı: ARTİ Elmi əsərlər, cild 85, -2018. №8, -s.105-109.
6. Babayev, A.M. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (ali məktəblər üçün dərslik) / A.M.Babayev. – Bakı: – Gənclik nəşriyyatı, – 2015. – 572 s.
7. Hüseynov S.S. Nitq mədəniyyəti (dərslik). -Bakı, -“Yazıçı” nəşriyyatı, -2010.- 239 s.
8. Quluqızı G. Nitq mədəniyyəti. Nitqin yığcamlığı üzərində iş. -Bakı, -2014. -134 s.
9. Nağısoylu M.Z. Ali təhsilə hazırlıq kurslarının dinləyiciləri üçün dərs vəsaiti. -Bakı, -2007. -318 s.
10. https://az.wikibooks.org/wiki/Nitq_m%C9%99d%C9%99niyy%C9%99ti/Nitq_m%C9%99d%C9%99niyy%C9%99ti_haqq%C4%B1nda_anlay%C4%B1%C5%9F